

Kontext und Klarheit: Fachspezifische Metadaten für offene Bildungsressourcen (OER) zu Data Literacy

Urbaum, Dorothee

dorothee.urbaum@h-da.de
Hochschule Darmstadt, Deutschland

Döring, Laura

doeringl@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland

Chlesberg, Grigori

grigori.chlesberg@herder-institut.de
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung -
Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Deutschland

Geiger, Jonathan D.

jonathan.geiger@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland

Steiner, Petra

petra.steiner@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

Digitale Werkzeuge, Forschungsdaten und vernetzte Infrastrukturen prägen den wissenschaftlichen Alltag zunehmend. Mit dem Aufbau der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) entstehen neue technische und organisatorische Möglichkeiten im Umgang mit Forschungsdaten, aber auch neue Anforderungen an Kompetenzen in allen wissenschaftlichen Disziplinen. Forschende müssen in der Lage sein, Daten kompetent zu erheben, zu analysieren, zu dokumentieren, zu teilen und langfristig verfügbar zu machen. Diese Entwicklungen betreffen sowohl Studierende und Nachwuchswissenschaftler*innen als auch etablierte Forschende und Mitarbeitende von geisteswissenschaftlichen Forschungs- und Infrastruktureinrichtungen.

Der Kompetenzaufbau im Bereich Data Literacy (Schüler, Busch und Hindinger, 2019) und Forschungsdatenmanagement (FDM) kann auf verschiedenen Wegen erfolgen: über curriculare Verankerungen in Studiengängen, über Beratungsangebote wie Helpdesks, durch strukturierte Weiterbildungen oder über Lehr- und Lernmaterialien. Besonders letztere gewinnen zunehmend an Bedeutung – insbeson-

dere in Form offener Bildungsressourcen (Open Educational Resources, OER), da sie frei zugänglich, nachnutzbar und transparent lizenziert sind (Deimann et al., 2015). Im Bereich FDM und Data Literacy ist das Angebot an OER jedoch bislang sehr verstreut und schwer auffindbar. Verschiedene Initiativen versuchen, hier Abhilfe zu schaffen – etwa durch Suchplattformen wie DALIA (Ortmeyer et al., 2024), durch kuratierte Sammlungen der NFDI-Konsortien wie beispielsweise HISTOCAT (<https://4memory.de/unterstuetzung/lehren-lernen/histocat/>) von NFDI4Memory oder durch die Angebote von Datenkompetenzzentren wie etwa HERMES (s. <https://hermes-hub.de/>).

Eine Schlüsselrolle für die Sichtbarkeit, die Auffindbarkeit und die Nachnutzbarkeit (sowohl für Menschen als auch für Maschinen) dieser Materialien spielen deren Metadaten (Steiner, 2017). Sie liefern strukturierte (Meta-)Informationen über Inhalte, Formate, Zielgruppen oder Nutzungsrechte von OER und beeinflussen maßgeblich die Qualität von Suchvorgängen, Empfehlungen und Auswahlprozessen. Zwar gibt es bereits mehrere Metadaten-schemata – etwa das Allgemeine Metadatenprofil für Bildungsressourcen (AMB) (Pohl et al., 2025), das Metadaten-schemata für Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement (Biernacka et al., 2025) oder das DALIA Interchange Format (DIF) (Geiger et al., 2024) (vgl. auch Oellers und Rörtgen, 2024) – doch zeigen sich bei deren Vergleich unterschiedliche Schwerpunkte, besonders bei der inhaltlichen Beschreibung der Materialien. Während die Definitionen von Feldern wie Titel, Autor*innen oder Lizenzen meist allgemeinen Konventionen folgen, variieren die Bedeutung und damit auch die Angaben zu Typ, Format oder Medieneinsatz deutlich. Eine Herausforderung stellen besonders Metadaten dar, die den fachlichen oder thematischen Inhalt beschreiben – z. B. durch Disziplinen, Methoden oder spezifische Schlüsselbegriffe. Hier mangelt es teilweise an standardisierten Vokabularen, kontrollierten Begriffssystemen oder disziplin-internen sowie -übergreifenden Abstimmungen.

Der geplante Workshop setzt an dieser Stelle an: Im Mittelpunkt steht die Frage, wie inhaltliche Metadaten – insbesondere solche mit disziplin-spezifischem Bezug – in bestehende OER-Metadaten-schemata integriert, bestehende Schemata erweitert und besser standardisiert werden können. Ziel ist es, die semantische Tiefe, Filterbarkeit und Vergleichbarkeit von Lehr- und Lernmaterialien zu erhöhen, ihre Integration in die Lehre zu vereinfachen und die Interoperabilität zwischen Plattformen zu stärken. Im interaktiven Teil des Workshops bringen Teilnehmende ihre jeweilige fachliche Perspektive ein, sichten geeignete Vokabulare, diskutieren deren Eignung zur Integration und reflektieren Herausforderungen bei der Standardisierung. Der Workshop soll so einen Beitrag zur Entwicklung disziplin-spezifischer Picklists leisten, die mittel- bis langfristig als Grundlage für verbesserte Metadaten im Bereich Data Literacy dienen können. Gleichzeitig wird damit die Zusammenarbeit zwischen FDM-Communitys, Fachwissenschaften und Infrastrukturen gestärkt.

Beschreibung des Workshops

In diesem halbtägigen Workshop von 4 Stunden stehen Fragen rund um die Beschreibung und Strukturierung der Metadaten von OERs im Mittelpunkt. Ziel ist es, gemeinsam Strategien zu erarbeiten, wie kontrollierte Vokabulare, Picklists und fachspezifische Metadaten effektiv genutzt und weiterentwickelt werden können, insbesondere im Kontext geisteswissenschaftlicher Lehr- und Lernmaterialien.

Zum Einstieg werden die Referent*innen sowie ihre jeweiligen Projekte vorgestellt. Im Anschluss dient ein kurzer Ice-Breaker der thematischen Annäherung.

Eine kompakte Einführung gibt dann einen Überblick über den Status quo von Metadatenstandards, Vokabularen und kontrollierten Begriffssystemen für OER. Dabei wird insbesondere auf Herausforderungen und Potenziale für unterschiedliche disziplinäre Kontexte eingegangen.

Die Gruppenphase folgt der Think-Pair-Share-Methode. Durch die Einteilung in drei aufeinanderfolgende Arbeitsschritte wechseln sich individuelle und kooperative Arbeitsphasen gezielt ab, was sowohl die Entwicklung des sozialen Lernens fördert, als auch zu einer effizienten Wissensspeicherung beiträgt (Bönsch, 2002: 80-83).

Im praktischen Hauptteil des Workshops arbeiten die Teilnehmenden an konkreten Beispielen für disziplin-spezifische Picklists. In Kleingruppen sollen die Teilnehmenden anhand konkreter Lehr-Lernressourcen Erschließungsprozesse insbesondere im Hinblick auf die inhaltliche Beschreibung durchlaufen, sowie Anforderungen, die daraus resultieren, formulieren. Neben der Arbeit an disziplin-spezifischen Picklists widmet sich der Workshop auch dem Themenfeld der Hochschuldidaktik. Dabei steht auch hier die Beschreibung und Erschließung von Lehr- und Lernmaterialien mit Hilfe geeigneter Picklists im Mittelpunkt. Das Workshopteam steht dabei moderierend und unterstützend zur Seite.

Zum anderen sollen die Teilnehmenden für die Potenziale und Herausforderungen der gemeinsamen Nutzung und Weitergabe von Lehr- und Lernmaterialien im Sinne einer offenen Lehre sensibilisiert werden. Ziel ist es, ein Verständnis für die Bedeutung standardisierter Beschreibungen von OER zu fördern und zur aktiven Partizipation zu ermutigen.

Die Arbeitsergebnisse werden im Plenum vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Ziel ist es, Bedarfe sichtbar zu machen und nächste Schritte für die Weiterentwicklung von Picklists für OER-Metadaten zu skizzieren.

In einer abschließenden Reflexionsrunde werden die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst und Anknüpfungspunkte für weitere Kollaborationen aufgezeigt.

Am Ende des Workshops verfügen die Teilnehmenden über praktische Erfahrungen im Umgang mit Picklists und Metadaten für OER, über Impulse zur fachspezifischen Beschreibung dieser sowie über ein erweitertes Bewusstsein für die Rolle und Notwendigkeit standardisierter Metadatenbeschreibungen. Darüber hinaus trägt der Workshop zu

einer Vernetzung der Nutzenden und der Akteure bzw. Konsortien bei, die am Ausbau und der Standardisierung gegenwärtiger und zukünftiger OER-Schemata beteiligt sind.

Die Ergebnisse, die im Zuge des Workshops entstehen, sollen durch Blogbeiträge im Nachgang der Community zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus werden die aufbereiteten Ergebnisse und die daraus resultierenden nächsten Schritte bei dem OER.Net Jahrestreffen vor- und zur Diskussion gestellt. Die Präsentation wird auf Zenodo zur Verfügung und zur Nachnutzung bereitgestellt. Die Workshopteilnehmende werden zudem zu einer Mitwirkung an der OER.Net-Gruppe eingeladen.¹

Ablauf

Dauer	Was?
15 min.	Begrüßung Ablauf des Workshops Vorstellung Referent*innen Stimmungsbild der Teilnehmenden
5 min.	Ice Breaker
25 min.	Inhaltliche Einführung und Beschreibung der Praxisphase (fachspezifische Gruppenbildung, Arbeitsmittel, Aufgabenbeschreibung, Erläuterung anhand Beispiel)
15 min.	Pause
90 min.	Praxisphase: Diskussion und Arbeit in Kleingruppen
15 min.	Pause
40 min.	Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion im Plenum
15 min.	Pause
20 min.	Zusammenfassung, Vernetzung, Verabschiedung und Weiterverwendung der Ergebnisse
4h	

Format

Der Workshop ist als Präsenzveranstaltung für eine Dauer von 4 Stunden geplant. Nach einem einleitenden Teil mit einem experimentellen Warm-up folgt eine interaktive Arbeitsphase. Der Abschluss findet als Diskussionsrunde im Plenum statt.

Ziel des Workshops

Gemeinsam mit den Teilnehmenden soll reflektiert werden, wie stark Auswahl- und Klassifikationsprozesse (z.B. über Picklisten, Taxonomien, Vokabulare) die Sichtbarkeit von Inhalten und damit auch disziplinspezifische Perspektiven beeinflussen – und wo sich dabei die Grenzen zwischen Standardisierung und Kuratierung verschieben. Zudem soll

len disziplin-spezifische Vokabulare, die zur Anreicherung von Metadaten offener Bildungsressourcen dienen können, evaluiert und Anforderungen an dieselben festhalten werden.

Zielgruppe und Voraussetzungen

Der Workshop richtet sich an Lehrende aus dem universitären und außeruniversitären Bereich sowie an Mitarbeitende aus Infrastruktur- und Forschungseinrichtungen, die bei der Erstellung und Verzeichnung von Lehr- und Lernmaterialien vor fachspezifischen Herausforderungen stehen oder besondere Anforderungen an didaktische Konzepte haben. Der Workshop ist offen für 25 Teilnehmer*innen. Jede*r sollte einen Laptop oder ein vergleichbares Endgerät mitbringen. Ein grundsätzliches Verständnis von Metadaten, OER und ein Interesse an Normdaten sind notwendig.

Räumliche Ausstattung

Der Seminarsaal sollte über eine stabile Internetverbindung, einen Beamer und eine Leinwand sowie ca. 5 mobile Pinnwände verfügen. Optimal wäre zusätzlich die Bereitstellung von Papier, Stiften und einem Moderationskoffer.

Beitragende

Laura Döring hat einen fachlichen Hintergrund in Medienwissenschaft und Anglistik. Seit 2023 ist sie als Referentin für Projektmanagement im Bereich Forschungsdatenmanagement an der Universität Trier tätig. Dort arbeitet sie im Rahmen des NFDI-Konsortiums 4Memory im Arbeitsbereich Data Literacy, der sich zum Ziel gesetzt hat, Datenkompetenzen in den historisch arbeitenden Disziplinen zu stärken und Angebote zum digitalen Wandel in Forschung und Lehre zu entwickeln. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in der Konzeption und Koordination von Lehr- und Lernformaten zur Vermittlung von Datenkompetenz.

Grigori Chlesberg studierte Geschichte und Philosophie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und der Philipps-Universität Marburg. In den Jahren 2019 bis 2024 promovierte er an der Justus-Liebig-Universität Gießen im Projekt „Herausforderungen der Geodaten-basierten Erforschung von Ortsnamensverzeichnissen“, das gemeinsam vom Herder-Institut, dem Leibniz-Institut für Länderkunde und der Universität Gießen durchgeführt wurde mit der Arbeit „Benennen heißt beherrschen. Ortsnamen als Element geographischer Wissensordnungen in deutsch-polnischen Konfliktregionen vom 18. bis 21. Jahrhundert.“ Seit 2024 arbeitet er in unterschiedlichen Rollen in der Abteilung Digitale Geschichte und Informationssysteme des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung in Marburg unter anderem im Arbeitsbereich Forschungsdatenmanagement und NFDI4Memory. Momentan ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Datenkompetenzzentrum HERMES in

den Arbeitsbereichen Open Educational Resources und der Transferwerkstatt.

Dorothee Urbaum verfügt über einen fachlichen Hintergrund in Gestaltung und Marketing. Seit November 2023 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Darmstadt im Datenkompetenzzentrum HERMES tätig. Dort engagiert sie sich insbesondere in zwei zentralen Projektbereichen: der Konzeption eines Metadatenschemas für Open Educational Resources in den Geisteswissenschaften sowie der WissKommAcademy – HERMES Edition, die ein Kompetenztraining für Wissenschaftskommunikation anbietet und zugleich die Verantwortung für den entstehenden HERMES-Podcast trägt.

Jonathan D. Geiger studierte Informationswissenschaft und Technikphilosophie in Darmstadt. Seit 2016 promoviert er im Bereich Philosophie an der Schnittstelle zwischen Erkenntnistheorie und Medientheorie. Seit Ende 2016 ist er an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz beschäftigt. Dort arbeitet er derzeit im NFDI-Konsortium NFDI4Culture als „Culture Kickstarter“ und im Projekt DALIA. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich OER-Metadaten, Community-Building und Wissenschaftskommunikation.

Petra Steiner studierte Computerlinguistik (Schwerpunkt Quantitative Linguistik) und Psychologie an der Universität in Trier. Sie promovierte zum Thema Wortarten und Korpus: Automatische Wortartenklassifikation durch distributionelle und quantitative Verfahren an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und war danach DAAD-Postdoc-Stipendiatin am International Computer Science Institute (ICSI) in Berkeley (FrameNet-Projekt). Lehre und Professurvertretungen schlossen sich an. Nach einem morphologischen Projekt in Hildesheim und Mannheim (IDS), war sie im FDM-Beratungsteam und als Data Curator in Jena und Bayreuth. Seit 2023 arbeitet sie an der Technischen Universität Darmstadt im DALIA-Projekt zu Metadaten aller Art: dem DALIA Interchange Format (DIF), kontrollierten Vokabularen, Glossaren und weiteren Wissensorganisationssystemen.

Fußnoten

1. Das OER.Net ist ein Netzwerk zwischen Projekten im Bereich Forschungsdatenmanagement (FDM) und Datenkompetenz. Es umfasst Kommunikationskanäle sowie Vorträge und Präsenz-Workshops, bei denen der Austausch von Ideen zu Datenkompetenzen und FDM-Lern- und Lehrmaterialien (OER) im Fokus steht.

Bibliographie

Biernacka, Katarzyna, Claudia Haase, Barbara Löhde, Jorge Murcia Serra, Janna Neumann, Pascal Scherreiks, Carsten Schneemann, Hermann Schranzhofer, Matthias Senft, Anne Voigt und Cord Wiljes. 2025. „Metadatenschema für Schulungsmaterialien

zum Thema Forschungsdatenmanagement.” 10.5281/zenodo.14800610.

Bönsch, Manfred. *Unterrichtsmethoden – kreativ und vielfältig.* Schneider-Verlag Hohengehren, 2002.

Deimann, Markus, Jan Neumann und Jöran Muuß-Merholz. 2015. “Whitepaper Open Educational Resources (OER) an Hochschulen in Deutschland – Bestandsaufnahme und Potenziale 2015.” <https://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/Whitepaper-OER-Hochschule-2015.pdf> (zugegriffen: 30.07.2025).

Geiger, Jonathan, Petra Steiner, Abdelmoneim Amer Desouki und Frank Lange. 2024. “DALIA Interchange Format (1.3).” 10.5281/zenodo.11521029.

Oellers, Manuel und Steffen Rörtgen. 2024. “Kompendium: Didaktische Metadaten. Version 1.0.2.” 10.5281/zenodo.10828758.

Ortmeyer, Jochen, Jan-Michael Haugwitz, Petra Steiner, Thomas Stäcker, Torsten Schrade, Ulrich Sax, Gábor Kismihók, Matthias Müller, Peter F. Pelz und Sonja Herres-Pawlis. 2024. “A Platform for the Provision of Teaching and Training Contents in Data Literacy: DALIA4NFDI.” 10.5281/zenodo.14183168.

Pohl, Adrian, Axel Klinger, Boris Hartmann, Carl Schuurbijs, Manuel Kummerländer, Manuel Oellers, Mikey Stengel, Mirjan Hoffmann, Steffen Rörtgen, Stephan Kulla und Tobias Bülte. 2025. “Allgemeines Metadatenprofil für Bildungsressourcen (AMB). Entwurf vom 02. Juni 2025.” <https://dini-ag-kim.github.io/amb/draft/> (zugegriffen: 30. Juli 2025).

Schüller, Katharina, Paulina Busch und Carina Hindinger. 2019. “Future Skills: Ein Framework für Data Literacy.” *Hochschulforum Digitalisierung*, 47 10.5281/zenodo.3349865.

Steiner, Tobias. 2017. “Metadaten und OER: Geschichte einer Beziehung.” *Synergie: Fachmagazin für Digitalisierung in der Lehre* 4: 51-55 10.25656/01:15741.